

REINACH, Fernando. **Folha de Lótus, escorregador de mosquito:** e outras 96 crônicas sobre o comportamento dos seres vivos. São Paulo: Companhia das Letrinhas, 2018. 332 p.

RESENHA¹

Maria das Graças Monteiro Castro²

Fernando Heinach apresenta uma série de crônicas científicas para explicar uma série de descobertas que se encontram em nosso cotidiano. A investigação científica explicada no cotidiano das pessoas: a investigação do escorregador de insetos e da superfície da flor de lótus, por exemplo, levou os cientistas a desenvolverem o Teflon, material usado nas cozinhas. O autor é biólogo e um dos coordenadores do primeiro projeto genoma brasileiro, que a partir de crônicas torna a linguagem científica acessível, explica como experimentos são feitos e atiça a curiosidade para a compreensão dos resultados da ciência.

Palavras-chave: Ciência. Pesquisa científica. Biologia.

¹ Elaborada para o Prêmio FNLIJ 2019 – Produção 2018, categoria informativo.

² Leitora/votante do Prêmio FNLIJ, desde 1991.